

BO'LAJAK PEDAGOGLAR UCHUN REFLEKTIV O'QISH VA YOZISH KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH

Xojayeva Malikaxon Nosirjon qizi

Namangan davlat pedagogika instituti tadqiqotchisi

malikakhojaeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14173091>

Annotatsiya: Reflektiv o'qish va yozish ko'nikmalari bo'lajak o'qituvchilar uchun muhim ahamiyatga ega, chunki ular chuqurroq tushunish, tanqidiy fikrlash va o'z-o'zini anglashni rivojlantiradi. Ushbu maqola bu ko'nikmalarni rivojlantirish strategiyalarini o'rganadi, ta'lim amaliyotida aks ettirishning rolini ta'kidlaydi. Mulohaza yurituvchi o'qish bilan shug'ullanib, bo'lajak o'qituvchilar matnlarni yuzaki tushunchadan tashqari tahlil qilishni o'rganadilar, aks ettiruvchi yozish esa ularni tushunchalarni ifoda etishga, nazariyani amaliyot bilan bog'lashga va o'qitishga nisbatan o'z nuqtai nazarini hisobga olishga undaydi.

Kalit so'zlar: Reflektiv o'qish, reflektiv yozish, bo'lajak o'qituvchilar, o'z-o'zini anglash, o'qitish amaliyoti, tanqidiy fikrlash.

Kirish. Ta'lim sohasida fikrlash qobiliyatlari mazmunli o'rganish tajribasini rivojlantirish va shaxsiy va kasbiy o'sishni qo'llab-quvvatlash uchun zarurdir. Bo'lajak o'qituvchilar uchun o'qish va yozish ko'nikmasi ularning tushunish, tanqidiy fikrlash va o'z-o'zini baholash ko'nikmalarini oshiradi, bularning barchasi o'quvchilarga samarali yo'l-yo'riq berishda muhim ahamiyatga ega. Reflektiv o'qish va yozish o'qituvchilarga matn doirasidan tashqariga chiqish, nazariya va amaliyot o'rtasidagi aloqalarni o'rnatish va ularning ta'limni shakllantirishdagi rolini hisobga olish imkonini beradi.[1] Ushbu maqolada bo'lajak o'qituvchilar uchun reflektiv qobiliyatlarning ahamiyati muhokama qilinadi va bu kompetensiyalarni rivojlantirish usullari ko'rib chiqiladi, ularning fikrlaydigan, moslashuvchan va o'zini o'zi anglaydigan o'qituvchilarni etishtirishdagi ahamiyati ta'kidlanadi. Reflektiv o'qish matnni sharhlash, tahlil qilish va uni kengroq g'oyalar yoki shaxsiy tajribalar bilan bog'lash uchun chuqur jalb qilishni o'z ichiga oladi. Bu ko'nikma, ayniqsa, ta'limga oid tadqiqotlar, o'quv dasturlari bo'yicha ko'rsatmalar va nazariy ishlarni tez-tez o'qib chiqishlari kerak bo'lgan o'qituvchilar uchun juda muhimdir. Reflektiv o'qish o'qituvchilarni tanqidiy fikrlashga, taxminlarni so'roq qilishga va turli nuqtai nazarlarni tushunishga undaydi. Bu bo'lajak o'qituvchilarga ta'lim nazariyalari va amaliyotlarini chuqurroq baholashga yordam beradi.

Mulohaza yuritib o'qiyotganda o'qituvchilar nafaqat aytilgan gapni, balki g'oyalar nima uchun va qanday taqdim etilishini tushunishga e'tibor qaratadilar. Ular muallifning niyatini, kontekstini va g'oyalarning oqibatlarini ko'rib chiqishni o'rganadilar, chuqurroq tushunishga yordam beradilar.[2] Reflektiv o'qish uzluksiz o'rganish odatini uyg'otadi. Mulohaza yurituvchi o'qiydigan o'qituvchilar qiziquvchan va ochiq fikrli bo'lib qolish ehtimoli ko'proq bo'lib, ular dinamik ta'lim sohasida o'sish uchun zarur bo'lgan fazilatlaridir.

Reflektiv yozuvning bo'lajak pedagoglar uchun ahamiyati. Reflektiv yozish o'qituvchilarga o'z fikrlarini ifoda etish, tajribalarini tahlil qilish, nazariya va amaliyot o'rtasida bog'lanish imkonini beradi. Bu ko'nikma bo'lajak o'qituvchilarga dars berishda o'z-o'zini anglash va o'ylangan holda bo'lish imkonini beradi. Reflektor yozish orqali o'qituvchilar o'zlarining kuchli tomonlarini va yaxshilash sohaslarini baholashlari mumkin. O'z-o'zini baholash o'z-o'zini anglash va javobgarlikni rivojlantiradi, o'qituvchilarni ularning o'sishiga

egalik qilishga undaydi. Reflektiv yozish o'qituvchilarga maqsadlar qo'yish va taraqqiyotni kuzatishga yordam beradi, ularning kasbiy rivojlanishiga hissa qo'shadi. O'zlarining ta'lim tajribalari haqida fikr yuritish orqali ular o'quvchilarning faolligi va o'rganishiga yondashuvlarini yaxshilashga yordam beradigan tushunchalarga ega bo'ladilar. Reflektiv yozish o'qituvchilarga ta'lim nazariyalarini o'zlarining ta'lim tajribalari bilan bog'lash imkonini beradi. Nazariya va amaliyot o'rtasidagi bunday bog'liqlik ularning pedagogik tushunchalarini mustahkamlaydi, nazariy bilimlarini samarali qo'llash qobiliyatini oshiradi. Mulohaza yurituvchi o'qish ko'nikmalarini rivojlantirish matnlar bilan chuqur shug'ullanishni rag'batlantiradigan maqsadli strategiyalarni talab qiladi. Talabalarni o'qiyotganda matnlarga izoh qo'shishga undash faol ishtirok etishga yordam beradi. Muhim fikrlarni ajratib ko'rsatish, savollarga e'tibor berish va shaxsiy reaksiyalarni qo'shish o'quvchilarga matn bilan muloqot qilish va tushunishni kuchaytirish imkonini beradi. Talabalar o'qiganlarini umumlashtiradigan, savol beradigan va mulohaza yuritadigan jurnalni yuritish ularga tushunchalarni yozib olish va o'qish odatini shakllantirishga yordam beradi. O'z jurnallarida ular turli o'qishlardagi fikrlarni bir-biriga bog'lab, tanqidiy fikrlashni rivojlantirishlari mumkin.[3]

Reflektiv yozish malakalarini rivojlantirish texnikasi. Reflektiv yozish ko'nikmalari o'qituvchilarni o'z fikrlarini ifoda etishga, tajribalarni tahlil qilishga va kasbiy o'sishni ifodalashga undaydigan turli tadbirlar orqali rivojlantirilishi mumkin. Muntazam jurnal yozuvlari bo'lajak o'qituvchilarga o'z ta'lim tajribalarini hujjatlashtirish, qiyinchiliklarni aniqlash va muvaffaqiyatlarni nishonlash imkonini beradi. Jurnal halol fikr yuritish uchun joy bo'lib xizmat qiladi va ularga shaxsiy va professional sayohatlarida aniqlik va yo'nalish olishga yordam beradi. O'z-o'zini baholash insholari o'qituvchilardan o'zlarining kuchli tomonlari, zaif tomonlari va yutuqlarini baholashni talab qiladi. Muayyan takomillashtirish yo'nalishlarini belgilab, o'qituvchilar o'z oldilariga real maqsadlar qo'yishlari va ularga erishish yo'lida faol qadamlar qo'yishlari mumkin. Tengdoshlar bilan fikr almashish kengroq istiqbolni ta'minlaydi va konstruktiv fikr-mulohazalarni taklif qiladi. Tengdoshlar o'rtasidagi munozaralar hamjamiyat hissini uyg'otadi va o'qituvchilarga bir-biridan o'rganish, hamkorlik orqali o'z g'oyalarini takomillashtirish imkonini beradi.

Xulosa. Mulohaza yurituvchi o'qish va yozish ko'nikmalarini rivojlantirish bo'lajak pedagoglarni samarali o'qitishga tayyorlashning muhim qismidir. Ushbu ko'nikmalar o'z-o'zini baholash, tanqidiy fikrlash va doimiy takomillashtirish odatlarini, ta'limning dinamik talablariga moslashish uchun zarur bo'lgan fazilatlarini rivojlantiradi. Jurnal yozish, tengdoshlar bilan suhbatlar, boshqariladigan savollar va raqamli vositalar kabi usullardan foydalangan holda, o'qituvchilar matnlar bilan aloqalarini chuqurlashtirishlari va kasbiy rivojlanishi mumkin.[4] Mulohaza yurituvchi o'qish va yozish amaliyotlarini rivojlantirar ekan, bo'lajak o'qituvchilar ko'proq o'z-o'zini anglaydigan, o'ychan va sezgir bo'lib, o'quvchilarining o'sishini qo'llab-quvvatlash va boyitilgan o'quv muhitini yaratish qobiliyatini oshiradi.

References:

1. Козлова А. Р. Программа мастер-класса" Формирование навыков вдумчивого чтения и рефлексивного письма у младших школьников средствами технологии" Развитие критического мышления через чтение и письмо" //Педагогическое мастерство и педагогические технологии. – 2016. – №. 1. – С. 149-153.

2. Ромащенко, С. В. "ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЧТЕНИЕ И ПИСЬМО." 235.
3. Apsari, Yanuarti. "Reflective reading journal in teaching writing." Indonesian EFL Journal 4.2 (2018): 39-47.
4. Chittooran M. M. Reading and writing for critical reflective thinking //New Directions for Teaching and Learning. – 2015. – Т. 143. – №. 143. – С. 79-95.